

O‘ZBEKISTON SHAROITIDA QISHKI TINIM DAVRIDA BALIQ CHAVOQLARINI SAQLASH VA PROBIOTIKLARNI QO‘LLASHNING SAMARADORLIGI

Xushvaqtov E.M.¹, Xidirova M.A.¹, Bekmurodova G.A.², Miralimova Sh.M.³

¹O‘zR FA mikrobiologiya instituti, kichik ilmiy xodimi;

²O‘zR FA mikrobiologiya instituti, katta ilmiy xodimi;

³O‘zR FA mikrobiologiya instituti, biologiya fanlari doktori, professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17220079>

Annotatsiya. O‘zbekistonda baliqchilik sohasi oziq-ovqat xavfsizligi va suv resurslaridan samarali foydalanishda muhim ahamiyat kasb etadi. Qishki tinim davrida suv harorati pasayishi va ozuqa yetishmasligi tufayli baliq chavoqlarining immuniteti zaiflashadi, infeksiyon kasalliklar (aeromonoz, psevdomonoz, fleksibakterioz) rivojlanishi ehtimoli oshadi. Bunday sharoitda probiotiklardan foydalanish baliqlarning salomatligini saqlash va kasalliklarning oldini olishda samarali vosita hisoblanadi. Probiotiklar suvda zararli bakteriyalarni kamaytiradi, ichak mikroflorasini barqarorlashtiradi va immun tizimini mustahkamlaydi. Ushbu ishda qishki tinim davrida baliq chavoqlarini saqlash va probiotiklardan foydalanish bo‘yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so‘z: baliqchilik, qishki tinim, baliq chavoqlari, probiotiklar, infeksiyon kasalliklar, immunitet, suv sifati.

Baliqchilik sohasi O‘zbekistonda iqtisodiy va ekologik jihatdan ahamiyatli yo‘nalishlardan biridir. Baliqlarning sog‘lom o‘sishi va ko‘payishi davlat suv hududlarining samarali foydalanilishi hamda aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda muhim o‘rin tutadi. Xususan, qishki tinim davri — baliqlarning dam olish va tiklanish uchun zarur bo‘lgan vaqt bo‘lib, bu davrda ularning chavoqlari ham alohida himoyaga muhtojdir. Qishki sharoitlarda suv haroratining pasayishi va baliqlarning fiziologik holati ularda infeksiyon kasalliklar paydo bo‘lishiga va o‘sishning sekinlashishiga sabab bo‘lishi mumkin. Shu bois, qishki tinim davrida baliq chavoqlarini saqlash, ularning salomatligini ta‘minlash va rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash uchun samarali usullar va vositalar qo‘llanilishi zarur (<https://yuz.uz/news/baliqchilik-tarmogini-yanada-rivojlantirishning-qoshimcha-chora-tadbirlari-togrisida>).

O‘zbekistonda boqiladigan asosiy baliq turlariga zog‘ora, karp, som (laqqa), tolstolobik (xumbosh) larni sanash mumkin. Qishki tinim davrida baliq chavoqlarini saqlash bo‘yicha baliq turlariga bog‘liq ravishda yondoshiladi. Karp baliqlari suv haroratining tushishiga sezgir, shuning uchun qishda suvning muzlab qolishiga yo‘l qo‘ymaslik, qishda oziqlantirish kamayadi, ammo baliqlarning to‘qlik holatini saqlash uchun vitaminli va energiyaga boy qo‘shimchalar berilishi lozim. Som baliqlari suzuvchanligi pasaygani uchun ularga kam ovqat berish yoki to‘liq tinim berish maqsadga muvofiq, baliqlarning zararlanishi va kasallanishining oldini olish uchun gigiyena talablariga qat‘iy rioya qilish zarur (2). Umumiy suv havzalarida baliq yetishtiradiganlarga umumiy tavsiyalar sifatida aytish lozimki, qishki tinim vaqtida ov qilish taqiqlanishi, bu chavoqlarning tinch o‘sishi uchun sharoit yaratadi. Qishda suv omborlari va sug‘oruv kanallarida suv oqimini nazorat qilish, suv sifatini yaxshilash zarur. Agar suv muzlasa, suv havzalarini muzdan tozalash yoki suv aylanishini ta‘minlash muhim. Qishki tinim davrida baliqlarda infeksiyon kasalliklar rivojlanishi ma‘lum sabablarga bog‘liq holda sodir bo‘lishi

mumkin. Bu davrda baliqlarning immuniteti pasayadi, suv harorati pasayadi va stress darajasi oshadi, shuning uchun ba'zi infeksiyon kasalliklar ko'proq kuzatiladi. Qishki tinim davrida uchraydigan asosiy infeksiyon kasalliklarga fleksibakterioz (*Flexibacter columnaris*), aeromonoz (*Aeromonas spp.*), psevdomonoz (*Pseudomonas spp.*) va turli virusli infeksiyon kasalliklar kuzatilishi mumkin, ammo virusli infeksiya kamroq kuzatiladi. Fleksibakterioz baliqlarda terining yaxlitligini buzadi va yallig'lanishga olib keladi. Qishda suv harorati pasayganida chuqur og'riqlar va yallig'lanish kuzatilishi mumkin. Aeromonoz bakteriyalari qishda surunkali shaklda namoyon bo'lishi mumkin, bu baliqlarda sepsis va shishishlarga olib keladi. Psevdomonoz baliqlarda teri va tana yallig'lanishi va shishlarni keltirib chiqaradi (3)

Qishki tinim davrida infeksiyon kasalliklar rivojlanishini oldini olish uchun suv sifatini nazorat qilish (kislorod darajasi, harorat, toza suv), gigiyena talablariga qat'iy rioya qilish, baliqlarni stressdan himoya qilish (suvdagi o'zgarishlardan saqlanish), profilaktik dorilardan va vitamin qo'shimchalaridan foydalanish, infeksiya belgilari paydo bo'lsa, tezda malakali mutaxassisga murojaat qilish lozim. Shu bilan bir qatorda probiotiklarni qo'llash baliqchilikda suv sifati va baliqlarning sog'lig'ini yaxshilash, infeksiyalarni oldini olish uchun juda muhimdir.

Qishki tinim davrida baliqlarning immuniteti pasayadi, shuning uchun probiotiklar ularning immun tizimini qo'llab-quvvatlaydi va stressga chidamliligini oshiradi (4). Probiotiklarni qishki tinim davrida samarali qo'llashda ularni to'g'ri tanlash, qo'llanilish dozasi va usuli, qo'llash vaqti va muddati, suv sifatini nazorat qilishi va profilaktik choralar bilan birgalikda amalga oshirilishi zarur. Ilmiy adabiyotlarda keltirilishicha, suvning harorati past bo'lgan sharoitda *Bacillus*, *Lactobacillus*, *Pseudomonas* avlodiga mansub probiotik bakteriya turlari qo'llaniladi (5). Ular suvdagi zararli mikroblarni kamaytiradi, suv sifati va baliqlarning ichak mikroflorasini yaxshilaydi. Probiotiklar asosan ozuqasiga yoki suv muhitiga qo'shilgan holatda qo'llaniladi. Ammo qishki davrda, baliqlar kam ovqatlanadigani uchun suvga qo'shish ko'proq maqbul bo'ladi. Probiotiklarni qish kirishidan avval va qish davomida muntazam qo'llash lozim. Probiotiklarni qo'llash bilan birga suvda kislorod darajasi, harorat va boshqa parametrlar nazorat qilinishi lozim, chunki bu omillar probiotiklarning samaradorligini oshiradi. Probiotiklar nafaqat suv sifati va immunitetni yaxshilashda, balki suvni tozalash, zararlanishni oldini olishda ham muhim (6).

Xulosa. Bugungi kunda baliqchilikda probiotiklardan foydalanish infeksiyon kasalliklarni oldini olish va suv sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatish vositasi sifatida keng tarqalmoqda. Qishki tinim davrida probiotiklarning samarali qo'llanilishi baliqchilik hosildorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Probiotiklarning qishki tinim davrida qo'llanilishi suvda zararli bakteriyalarni kamaytiradi, baliqlarning immunitetini mustahkamlaydi va ularning rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi. Probiotiklarni to'g'ri tanlash, dozalash va muntazam qo'llash baliqchilik hosildorligini oshirishga yordam beradi. Shuningdek, suv havzalarida suv oqimi va kislorod darajasini ta'minlash ham probiotiklarning samaradorligini oshiradi.

Shunday qilib, qishki tinim davrida baliqlarning salomatligini saqlash va infeksiyon kasalliklarni oldini olishda zamonaviy usullar qatorida probiotiklardan foydalanish juda muhimdir va ularni baliqchilik amaliyotiga keng joriy etish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://yuz.uz/news/baliqchilik-tarmogini-yanada-rivojlantirishning-qoshimcha-chora-tadbirlari-togrisida>

2. Bauer, Christian & Schlott, Günther. (2004). Overwintering of farmed common carp (*Cyprinus carpio* L.) in the ponds of a central European aquaculture facility - Measurement of activity by radio telemetry. *Aquaculture*. 241. 301-317. 10.1016/j.aquaculture.2004.08.010.
3. Graham, N.A.; Pueppke, S.G.; Uderbayev, T. The Current Status and Future of Central Asia's Fish and Fisheries: Confronting a Wicked Problem. *Water* **2017**, *9*, 701. <https://doi.org/10.3390/w9090701>
4. FAO. 2013. Regional Principles for Responsible Aquaculture in the Central Asia and Caucasus Region. FAO Fisheries and Aquaculture Circular No. 1078. Bishkek, Kyrgyz Republic. 32 pp.
5. Chizhayeva A, Amangeldi A, Oleinikova Y, Alybaeva A, Sadanov A. 2022. Lactic acid bacteria as probiotics in sustainable development of aquaculture. *Aquat. Living Resour.* 35: 10.
6. Felix K.A. Kuebutornye, Emmanuel Delwin Abarike, Yishan Lu, A review on the application of *Bacillus* as probiotics in aquaculture, *Fish & Shellfish Immunology*, Volume 87, 2019, Pages 820-828, ISSN 1050-4648, <https://doi.org/10.1016/j.fsi.2019.02.010>.